

ХҲЖА ИЛҒОР ОТА ҚАБРИСТОНИДА ОЛИБ БОРИЛГАН АРХЕОЛОГИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ХУСУСИДА

Парманов Шокир Эшбоевич

ЎзМУ “Археология” кафедраси, ўқитувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12607446>

Хўжа Илғор ота қабристонинг Яккабоғ тумани Совуқ булоқ МФЙ ҳудудида жойлашган. Қабристоннинг умумий майдони 17 гектар бўлиб, 0,21 гектари Хўжаилғор ота зиёратгоҳига тегишли. Қабристон ҳудуди ҳозирги вақтда Яккабоғ тумани ободонлаштириш бўлимига тегишли. Марказий қисми тепалик бўлиб, тўғри тўртбурчак шаклда 220x250 м, баландлиги 7-8 м.га тенг.

1928 йили академик В.В.Бартольд маълум муддат Шахрисабзда, Хўжа Илғор қишлоғида бўлиб, маҳаллий аҳолидан Амир Темурнинг ёшлик йилларидаги ҳаёт фаолияти тўғрисида маълумотлар тўплади ва анчагина ривоятларни ёзиб олади [Ғ.Ғафуров: 46].

Ёдгорликни КАТЭ томонидан (З.И.Усманова, А.С.Сагдуллаев [З.Усманова, А.Сагдуллаев: 13-21], Г.Я.Дресвянская [Г.Я.Дресвянская: 25-29; Г.Я.Дресвянская: 21-31], С.Б.Лунина [С.Б.Лунина: 126.]) бир неча марта тадқиқот ишлари амалга оширилган. Мустиқиллик йилларида ЎзРФА Археология тадқиқотлар институти мутахассислари (1995 йилда Т.Ширинов [Д.К.Мирзаахмедов, Т.Ш.Ширинов, А.А.Анарбаев, М.Х.Исамиддинов: 78-82.], 2012 ва 2015–2020 йилларда А.Раимқулов) [А.А.Раимқулов, С.С.Суюнов, М.М.Саидов, А.Ю.Ражабов: 181.] лар томонидан бир қанча қазув ишлари амалга оширилган. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида ёдгорликдан топилган топилмалар V–VII, X–XII ва XVI–XIX асрларга тегишли эканлиги қайд қилинган. Ёдгорликнинг асосий қисми қабристон эканлигини ҳисобга олсак, қазув ишлари қисман амалга оширилганлигини кўришимиз мумкин.

Ёдгорлик ҳудудининг асосий қисми қабристонга айлантирилган. Шу боисдан дастлаб турли даврларга оид қазилган қабрларнинг усти ва ён атрофидан чиқиб қолган археологик материаллар йиғиб олинди. Бу буюмлар асосан синган сопол парчалари ва ҳар хил ўлчамдаги ғишт бўлақларидан иборат. Тепалик тўғри тўртбурчак кўринишга эга бўлиб, тепаликнинг марказий қисми чуқурлик кўринишига эга эканлигини ҳисобга олсак, тепалик қадимда қалъа вазифасини бажарган бўлиши мумкин. Эски қабристоннинг ўрни эса шимоли-шарқ томонида жойлашган. Бундан кўриниб турибдики тепалик қадимги даврларда қабристон бўлмаган. Ёдгорликнинг шимоли-шарқ қисмида эски қабр тошлари ҳам учраб туради. Ёдгорликнинг шарқ ва шимоли-шарқ томони бузилиб кетган. Қадимда шимоли-шарқ қисмида эски масжид бўлган. Ҳозирда мазкур масжид бузилиб кетган бўлиб, унинг ўрнида сўнги йилларда қурилган меҳробнинг ўрни кўриниб туради. Қолган қисми бузилиб суфа қилинган. Эски масжид ўрнида Сомонийлар даврига оид кўплаб ғиштларнинг учраши, бу ерда қадимдан масжиднинг мавжудлигидан дарак беради. Шунингдек, эски масжид атрофида 23 дона қадимги тут дарахти ҳам сақланиб қолган.

Ёдгорликнинг ғарб томонидан қадимги даврга оид шлак қолдиқлари ва синган сопол бўлақлари кўриниб туради. Атрофидаги тупроқ ҳам куйган бўлиб, қизариб яъни ёнган ва пишган қизил тупроқдан иборат. Ана шу ерда қазув ишлари амалга оширилди.

1-Қазилма (P-1)

Ёдгорликдаги биринчи қазилма ёдгорликнинг ғарб томонида олиб борилди. Қазилма 1,50 м га 2 м. ҳажмда очилди. Олдин бу ер тахминан 14-15 йил олдин Наврўзхон Очиллов

томонидан қабр учун қазилган бўлиб, каттиқ қатлам ва сопол шлакнинг бўлаклари чиққанлиги сабабли қазишни тўхтатган. Чуқурлиги 1 м.га яқин. Ушбу чуқурлик олди тозаланди ва қазув ишлари амалга оширилди. 1 м. чуқурлигида қазилманинг ғарб томонидан сопол шлакли хумдоннинг, бир қисми кўринди. Хумдоннинг кичик бузилган қисми (туйнук) бўлиб, у ердан хумдоннинг ички қисми кўриниб туради. Унинг ички қисми тахминан 1 м. диаметрга эга бўлиб, ички қисми юмшоқ тупроқдан иборат.

Қазилманинг шарқ томонидан 1 м. чуқурликдан сополдан ясалган тандир бўлаклари кўринди. Қазилманинг чуқурлиги 1,50 см.га етди. Шу чуқурликдан 3 дона сополдан ясалган тандир бўлаклари чиқди. Улардан бири 1,20 см чуқурликда жойлашган, диаметри 40 см., иккинчиси 1 м. чуқурликда жойлашган, диаметри 50 см.га тенг. Учинчиси деярли бузилиб бўлган.

Қазилма-1 нинг стратиграфияси қуйидагича:

Биринчи қатлам—қалинлиги 15-20 см бўлиб, устки қисми сийрак чим билан қопланган бўлиб, 1-чи ва 2-чи қатламлар ўртасида 2-3 см.ли чиринди қатлам кўриниб туради.

Иккинчи қатлам—қалинлиги 45-60 см бўлиб, куйган қизил тупроқдан иборат қатлам бўлиб, майдаланган ғишт, синган сопол парчаларидан ва сопол шлакнинг бўлаклари иборат.

Учинчи қатлам—қалинлиги 55-70 см бўлиб, кул аралаш куйган қизил тупроқдан иборат қатлам. Бу қатламдан 3 дона сополдан ясалган тандир бўлаклари чиқди.

Биринчи тандир—1,50 см чуқурликда ўрнатилган бўлиб анча кўпол кўринишга эга. Тандир қўлда ишланган бўлиб, ташқи томонида бармоқ излари кўриниб туради. Тепа қисми бузилиб кетган. Ичидан қисман кул қолдиғи ва синган сопол бўлаклари топилди.

Иккинчи тандир—ташқи томонига қўлда нақш безак солинган. Нисбатан яхши ишланган. Тепа қисми бузилиб кетган. Ушбу тандир 1 м. диаметр таг курси устида қурилган. Тандирнинг ичидан синган сопол парчалари, синган урчукбошнинг бўлағи ва кул қолдиғи чиқди.

Учинчи тандир бузилиб кетган бўлиб, фақат унинг изини кўриш мумкин.

Тўртинчи қатлам—бу қатлам каттиқ заранг бўлиб, қизил тупроқдан иборат. Фикримизча бу қатлам супа бўлиши мумкин. Чунки 3-қатламдан чиққан тандирлар ушбу супа устида қурилган.

Тандирлар билан хумдоннинг ўртасида 50 см.ли жой бўлиб, тандирларнинг олд қисми шарқ томонда жойлашган.

Қазилманинг кун ботиш ғарб томонидаги хумдоннинг туйнук қисми тозаланди ва кенгрок очилди. Ўша туйнук орқали хумдоннинг ички қисмида тозалаш ишлари олиб борилди. Хумдоннинг ички қисмидаги тупроқ юмшоқ бўлиб, куйган қизил тупроқдан иборат. Ичида синган сопол бўлаклари ва қисман одам суяклари қолдиғи топилди. Хумдоннинг диаметри 2,30 м.га тенг бўлиб, баландлиги 1,75 м.га тенг. Хумдоннинг оғиз қисми ғарб томонда жойлашган. Афсуски, ёдгорлик қабристон ва атроф қабрлар билан тўлганлиги сабабли хумдоннинг олд қисмини қазиб очишнинг имкони бўлмади.

Хумдоннинг қурилишига эътибор берилса, ён деворининг таг қисми 60 см бўлиб, тепага қараб қисқариб боради. Тепа қисми 30 см.га тенг. Пишиқ ғишдан қурилган. Тепа қисми гумбазсимон қилиб ёпилган. Атроф тўрт томонида 4 та туйнуғи (мўриси) бор. Хумдонда олов жуда юқори даражада ёнганлиги кўриниб туради. Чунки хумдоннинг ички томони қурилишда ишлатилган пишиқ ғишлари эриб, шлак ҳосил қилган.

Хўжаилғор ота ёдгорлигида олиб борилган қазилмаларда қўлга киритилган топилмалар қатламлар бўйича ажратилди ва аналогиялар келтирилди.

Хўжаилғор ота ёдгорлигининг 1-қазилмасидан топилган топилмалар бир қанча синган сопол буюм парчаларидан иборат бўлиб, шунингдек, синган урчққбошнинг бўлаги топилди. Кулолчилик маҳсулотлари асосан лаган, тувак ва хумлардан иборат.

Лаганлар. асосан оқ малла, қизғиш фон устига қора, малла, қизғиш ва яшил рангларда чизилган геометрик, гулли, баргли, нуқтали тасвирлар билан безатилган. Идишларнинг орқа юзаси эса асосан оқ рангли ва рангсиз ангоб билан қопланган. Лаганларнинг айримлари ўта сифатли ялтироқ сир билан қопланган бўлса, улар ичида деярли ялтирамайдиган намуналари ҳам мавжуд. Уларга турли хил геометрик нақшлар берилган. Идишлар ўз шакли ва безак берилишига кўра икки: сирланган ва сирланмаган гуруҳга бўлинган. Тайёрланиш техникасига кўра эса улар қўлда ёки кулолчилик чархида ясалган.

Лаганнинг таг қисми. 1-қазилманинг 3-маданий қатлаמידан 2-тандирнинг ичидан топилди. Диаметри 12-см. Ушбу топилма XI–XII аср билан даврланди [А.А.Раимқулов, С.С.Суюнов, М.М.Саидов, А.Ю.Ражабов: 80].

Лаган таг қисми. Диаметри 9 см. Оқ фонли ичига қора жигарранг 3 та халқа айлангириб безак берилган. 1-қазилманинг 3-қатлаמידан кул қолдиқлари орасидан топилди. Ушбу топилмага ўхшаш лаганлар Тошкент ва Самарқандда XI асрнинг биринчи ярми–XII аср билан чегараланган [С.Р. Ильясова: 320].

Туваклар. Уларнинг типлари ҳам бир-бирига жуда ўхшаш: 1) Деярли барчаси шарсимон шаклда. Унча йирик бўлмаган, қисқа бўйинга эга, ҳамда идишнинг лаб қисмини четга томон бироз юмшоқ тортилганлигини кўриш мумкин. Идишнинг лойи оч жигар рангида, ташқи томондан айрим жойлари пушти рангдаги доғлар билан қопланган. 2) Тувакнинг жуда юпқа деворли қилиб ясалганлари бўлиб, унинг лаб қисми ташқи томонга кескин Г-симон шаклда тортилган. Идишнинг лойи таркибида майда гипс ва кум учраши кузатилган. Ташқи томонидан бирор-бир ранг (ангоб) билан қопланмаган. 3) Унчалик катта бўлмаган, думалоқ шаклдаги, бўйин қисми умуман бўлмаган ва лаб қисми ташқи томонга бироз қайрилган. Идишнинг лаб қисми ташқи томонидан махсус тароқсимон асбоб билан тирналганга ўхшаган нақш туширилган. Худди шундай чизиш усули билан туширилган нақш идишнинг елка қисмида ҳам учрайди. 4) Худди юқоридагидай думалоқ шаклга эга бўлган, лекин ҳажм жиҳатидан анча катта бўлган ва идишнинг лаб қисмидаги кесмасида учбурчак шаклдан ташқари қопқокни ўрнаши учун жой қолдирилганлиги кўриниб турибди. Идишнинг елка қисми билан лаб қисми ўртасидан унча йирик бўлмаган белбоғ ўтган.

Туваклар асосан чархда тайёрланган, ички қисмининг айримлари кулранг, баъзилари кўк ранг билан сирланган. Лойи яхши тиндирилган юқори ҳароратда пиширилган.

Тувакнинг оғиз қисми. 1-қазилманинг 3-маданий қатлаמידан 2-тандирнинг ичидан топилди. Диаметри 14 см. Ушбу топилма Тожикистон ҳудуди ва Самарқанддан топилган топилмаларга асосланиб, XII–XIII аср билан чегараланди [Бороффка Н., Бубнова М., Вайсгербер Г., Луц Й., Парцингер Г., Перницка Е., Старшинин Д., Циерны Я., Якубов Ю. 113; Соколовская Л.Ф. 263.].

Хумлар. Хумларнинг умумий шакли, тухумсимон кўринишда бўлиб, уларнинг бўйин қисмлари шакллари хилма-хилдир. Шулардан икки хили алоҳида ажралиб туради: 1) Тухумсимон шаклга эга бўлган хумнинг елка қисмидан тор бўйинга, ва ундан профилида

валиксимон шаклдаги лаб қисмга ўтилади. Унинг юқори қисмидан бармоқ ёрдамида эзиш йўли билан ўзига хос нақш берилган 2) Иккинчи хум биринчисига нисбатан анча соддароқ қилиб ишланган. Бу идиш ҳам тухумсимон шаклга эга бўлиб, бўйин қисми анча тор ишланган. Унинг лаб қисми ташки томонга кескин тортилганлиги туфайли профилида Г-симон шаклга эга. Уларнинг кичикроқ шакли хумчалар ҳам хумларга ўхшаш бўлиб, шакли шарсимон бўлган. Идишлар ўз шакли ва безак берилишига кўра икки: сирланган ва сирланмаган гуруҳга бўлинган. Тайёрланиш техникасига кўра эса улар қўлда ёки кулолчилик чархида ясалган.

Биринчиси, Хумнинг оғиз қисми. 1-қазилманинг 3-маданий қатламидан 2-тандирнинг ичидан топилди. Устки қисми сарғиш ангоб билан қопланган, лойи яхши тиндирилган юқори ҳароратда пиширилган. Девори лаб қисмида—2,1 см, қорин қисмида—0,8 см. Диаметри—26 см. Елка қисмига тўғри чизик ҳамда бурчакли тўлқинсимон чизиклар билан безак берилган. Таркибида майдаланган шамот қўшилган. Ушбу топилмамиз Тожикистоннинг Кофирниҳон худуди ва Самарқанддан топилган топилмаларга асосланиб, X–XIV аср билан даврланди [Т.М.Атаханов: 211; Л.Ф.Соколовская: 280].

Иккинчиси, Лаб қисми тана қисмига нисбатан тик қилиб ишланган. Лаб қисми алоҳида бўғин билан ажратилган ва тўлқинсимон чизикли безак мавжуд. Диаметри—28, деворининг қалинлиги—0,9 см.га тенг [К.М.Байпаков, А.Н.Подушкин: 123].

Бундан ташқари тепалик устидан қазилган қабрлардан чиққан турли хил кулолчилик буюмлари йиғиб олинди. Улар қўлда ва чархда ишланган, сирланган ва сирланмаган кулолчилик буюмларидир. Топилмалар ичида Темурийлар даврига оид турли хилдаги деворий қошинлар ҳам.

Олиб борилган археологик қазилмалар натижасига кўра, ёдгорликда йирик ишлаб чиқариш маркази бўлган. Бунга мисол сифатида очилган йирик хумдоннинг ўрни, қолдиқлари ва ёдгорликнинг яна иккита жойида хумдонларни ўрни сақланганлигини киритса бўлади. Бундан ташқари ўша хумдонлар атрофидан қазилган қабрларда уларнинг атрофларидан бир қанча мис шлак (эриган ва ярим чала эриган)ларнинг топилганлигинидан ёдгорликни ишлаб чиқариш маркази бўлган деган хулосага келинди.

Ҳозирча якуний хулосамиз шундан иборатки, Хўжа Илғор Ота қабристонидан топилган материалларга кўра, камида VI асрдан бошлаб то—XV асргача ҳаёт узлуксиз давом этганлигини кўриш мумкин. Лекин ёдгорлик бугунги кунда тўлиқ қабристонга айлантирилганлиги қазилма ишларини амалга оширишга тўсқинлик қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гафуров Ғ. ва бошқа. Яккабоғ тумани. Тошкент, 1997, 46-бет.
2. Усманова З.И., Сагдуллаев А.С. К изучению памятников Яккабагского района // Материалы по истории, историографии, археологии. Сборник научных трудов ТашГУ.—Ташкент. 1981. №582. —С. 13-21.
3. Дресвянская Г.Я. К районированию археологических памятников раннего средневековья (по материалам Яккабагского района). // ОНУ. 1985. №10. —С. 25-29.
4. Дресвянская Г.Я. Средневековые памятники в западной части Яккабагского района // Материалы по истории, историографии, археологии. Сборник научных трудов ТашГУ.—Ташкент. 1981. №582. —С. 21 -31.
5. Лунина С. Б. Города Южного Согда в VIII–XII вв. Ташкент: “Фан”, 1984.

6. Мирзаахмедов Д.К, Ширинов Т. Ш., Анарбаев А.А., Исамиддинов М.Х. Историко-археологическое обследование селения Хужа Илгор. // ОНУ. 1996. №11-12. –С. 78-82.
7. Раимкулов А.А., Суюнов С.С., Саидов М.М., Ражабов А.Ю. Ўзбекистоннинг археологик ёдгорликлари каталоги. 5 том. Қашқадарё вилояти. 1-қисм, Яккабоғ тумани.–Самарқанд. ЎЗРФА археология институти, 2013. –Б. 181.
8. Художественная культура центральной Азии и Азербайджана IX–XV веков. Том-1. Керамика.–Самарқанд-Ташкент. 2011. –С. 80. Поливная чаша. XI–XII в. Северовосточное Семеречье.
9. Ильясова С.Р. 2008. Глазурованная керамика Шаша и Ферганы IX–начала XIII века: сравнительный анализ художественных традиций (по материалам Бинката–Ташкента и Ахсиката) рис.60. –Б.320.
10. Бороффка Н., Бубнова М., Вайсгербер Г., Луц Й., Парцингер Г., Перница Е., Старшинин Д., Циерны Я., Якубов Ю. Исследования в районе древних разработок олова в северном Таджикистане (Мушисто Нитакфон) // Археологические работы в Таджикистане. Вып. XXVII.–Душанбе, 2000. рис-14.–С.113.
11. Соколовская Л.Ф. Неглазурованная керамика средневекового Самарканда как фактор экономики городского ремесла (по материалам городища Афрасиаб конца VII–начала XII вв.). Дис.кан.ис.наук.–Ташкент. 1995. рис. 2. –С. 263.
12. Атаханов Т.М. Отчет о работе ниже Кафирниганского отряда в 1985 г. // Археологические работы в Таджикистане. Вып. XXV.–Душанбе, 1994. рис-4. –С. 211.
13. Соколовская Л.Ф. Неглазурованная керамика средневекового Самарканда как фактор экономики городского ремесла (по материалам городища Афрасиаб конца VII–начала XII вв.): Дис.кан.ис.наук.–Ташкент. 1995. рис.20. –С. 280.
14. Байпаков К.М., Подушкин А.Н. Памятники земледельческо-скотоводческой культуры Южного Казахстана (I тыс.н.э.). – Алма-Ата: Наука, 1989. Рис. 41-46. таб.5. С.123.